

O'SPIRINLIKDA KECHADIGAN HISSIY HOLATLAR VA KSAIB-HUNAR TANLASHNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Murxashev Axmadxon Olimjon o'g'li

Andijon davlat universiteti

Ijtimoiy iqtisodiy fanlar fakulteti Amaliy psixologiya yo'nalishi

3- bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12792387>

Kalit so'zlar: O'spirin, intellekt, mustaqillik, mehnat, falsafiy, siyosiy va diniy qarashlari, pedagogika, kollej, motivatsion jarayonlar, nerv sistemasining tipi, analizatorlar, emotsional-irodaviy, ota-ona, ustoz.

Ключевые слова: Подросток, интеллект, самостоятельность, труд, философские, политические и религиозные взгляды, педагогика, вуз, мотивационные процессы, тип нервной системы, анализаторы, эмоционально-волевые, родители, педагог.

Key words: Adolescent, intellect, independence, work, philosophical, political and religious views, pedagogy, college, motivational processes, type of nervous system, analyzers, emotional-volitional, parents, teacher.

Ilk o'spirin tomonidan qabul qilingan xulq-atvor normalarining buzilishi unda aybdorlik hissini vujudga keltiradi. Shu bilan birga unda estetik hislar doirasi ham kengayadi. Ilk o'spirinlarda intellektning rivojlanishi bilan birga hazil-mutoyiba hissining ham rivojlanishini ta'kidlash joiz.

Intellektual va praksis hislar ham sezilarli rivojlanadi. Sodda bolalarcha qiziquvchanlik tafakkur jarayonidan ongli zavqlanish, qiyinchiliklarni yengishdan quvonish, ijodga ongli intilish va boshqalarga aylanadi.

Shunga ko'ra har kim qobiliyatiga yarasha kasb-hunar tanlasa, bu sohada muvaffaqiyatli mehnat qilsa, ijtimoiy turmush taraqqiyotiga muhim hissa qo'shgan bo'ladi. o'spirinlar u yoki bu kasbni o'z ixtiyorlari bilan ongli ravishda tanlashlari uchun ular mustaqillik, dadillik, qat'iylik, o'zini tuta bilish, chidamlilik, sabr-toqat kabi irodaviy xislatlarga ega bolishlari kerak. Mehnat qilishda muqaddas burchni bajarish istagi, maqsadning aniqligi, hunar o'rgan ishga ishtiyoqmandlik mazkur fazilatlarining shakllanishiga ijobiy ta'sir kolsatadi. o'spirinlar aqliy rivojlanishida tasavvurning ahamiyati juda katta, chunki inson biron-bir ishni qilishga kirishar ekan, albatta uning natijasini tasavvur eta olishi kerak. Tasavvursiz hech qanday ishni to'g'ri rejalashtirish mumkin emas. O'spirinda tasavvur qila olish layoqati yaxshi rivojlangan bolsagina, u o'z hayotidagi idealni tasavvur eta oladi, shunga ko'ra uzoq va yaqin rejalarini tuzadi.

Hozirgi yigit va qizlarni 30—40 yil avvalgi tengqurlari bilan solishtirganda, ularning umumiy saviyalari naqadar o'sganligini ko'rish mumkin. O'spirinlarning intellektual qiziqishlari doirasi keng va ko'p qirralidir. o'spirinlarning qiziqishlari aksariyat hollarda o'zi tanlagan kasb va yo'nalish, shuningdek, hayotiy rejalariga asoslangandir. o'spirinlik yoshiga kelib, yigit va qizlarning dunyoqarashlari yuksak pog'onaga kolarila boshlaydi. Bu esa o'spirinning tashqi olamni tushunishiga, baholashiga bolgan munosabatlarini aniqlashga yordam beradi. o'spirinlarning dunyoqarashi endi ularning ilmiy, falsafiy, siyosiy va diniy qarashlari tizimidan iboratdir.

Ma'lum bir kasbda faoliyat ko'rsatishni boshlayotgan o'spirin unga intellektual, ijtimoiy-psixologik hamda axloqiy jihatdan tayyor bolishi kerak. o'smirlik davrining oxirlari va

o'spirinlik yoshiga kelib, ularda mehnat ko'nikma va malakalari rivojlanadi. Bu ko'nikma va malakalari ularning kelgusidagi kasbiy faoliyatlari bilan to'g'ridan to'g'ri bogliq. Har qanday kasbiy ko'nikma va malakalarning o'sishi, awalo, o'spirin intellektining umumiy rivojlanganlik darajasiga bog'liq. Shuning uchun ham bu davrdagi o'spirinlar intellektining rivojlanishiga alohida e'tibor berish lozim.

O'zbekistonda E.G.G'oziyev rahbarligida J.S.Iskenderov tomonidan pedagogika kolleji o'quvchilarida xarakterning intellektual va irodaviy xususiyatlari shakllanishini baholashda test-reyting tizimidan foydalanishning samarali yollari ishlab chiqildi

1. Pedagogika kolleji o'quvchilarida xarakterning intellektual va irodaviy xususiyatlarining shakllanish jarayoni shaxsning umumiy yo'nalganligi, kasbiy ustanovkalari, kasbiy tasavvurlari va imkoniyatlari mutanosibligi omillar asosiga qurilishi tadqiqot davomida dalillandi.

O'spirinlar xulq-atvori buzilishiga olib keladigan sabablarningpsixologik xususiyatlari Z.F.Kamaletdinova ishlarida yoritilgan

2. Muallif olib borgan tadqiqotlari natijasida deviant xulqning vujudga kelishi g'oyaviy-mazmuniy xarakterga ega ekanligini ta'kidlab, uning vujudga kelishiga sabab boluvchi ikki omilni ko'rsatib o'tadi: birinchisi, o'quvchining doimiy ravishda qoniqarsiz baho olishi natijasida diqqati, intellektual tushuncha bilan bogliqlik harakatlari pasayib ketadi. Ikkinchi holatda esa ota-onalarining o'z bolalariga nisbatan mehirsiz va shafqatsizligi oqibatida talablarga nisbatan tushunmaslik mexanizmi kuchga kiradi.

Bu yoshdagi bolalar uchun muloqotga kirishish ehtiyojining mavjudligi ham juda muhim, lekin u yetakchi emas, faqat tanlagan kasb va yo'nalishlari bo'yicha mashg'ul bo'lmagan o'spirinlargina ko'proq tengdoshlari bilan muloqotda bolishga ehtiyoj sezadilar. Bu yoshdagi bolalar mehnat faoliyati bilan xuddi kattalardek shug'ullana oladilar. Ilk o'spirinlik davrini kasbiy bilim, ko'nikma va malakalarning shakllanishi uchun senzitiv davr deb hisoblash mumkin. o'zining kasbiy taqdirini tasodifan yoki noto'g'ri hal etilishi murakkab ichki kechinmalarga, ikkilanishlarga, ziddiyatlarga olib kelishi mumkin. Bu esa yigit va qiz hayoti uchun ham, jamiyat uchun ham katta zarar keltiradi. Kasb tanlash vaqtida ilk o'spirinlar o'z moyilligi va qobiliyatlarini shaxsiy sifatlar, xususan, nerv sistemasining tipi, analizatorlar xususiyati emotsional-irodaviy sifatlarini ham hisobga olishlari zarur.

O'spirinlarni xattoki yetuklik davridagi shaxslarni ham o'ziga bo'lgan ishonchi yuqori darajada shakllangan bo'lasa u o'zi hohlagan yoki qiziqgan har qanday kasb yoki hunani egallashi mumkun bo'ladi. Shu bilan birgalikda unga berilayotgan ishomch va motivotsiyaga ham bevosita bog'liq.

Biz bu jarayonni qanday bilishimiz mumkun?

Motivatsion jarayonlar: kuzatuvdan harakatgacha. Modellashtirishning to'rtinchi va oxirgi tarkibiy qismi mustahkamlash o'zgaruvchilariga tegishli. Ushbu o'zgaruvchilar kuzatish orqali o'rganishga ta'sir qiladi, bunda odam diqqat qilishi mumkin bo'lgan modellashtirish signallarini, shuningdek, bunday o'rganishni ochiq bajarishga o'tkazishga harakat qiladigan intensivlikni nazorat qiladi.

Bandura odamlarning simulyatsiya qilingan xulq-atvorni qay darajada yaxshi tutishi va ularni tutishi muhim emasligini va ularning xulq-atvorini shakllantirish qobiliyati nimada bo'lishidan qat'i nazar - ular buni etarli rag'batlantirmasdan amalga oshira olmasligini ta'kidlaydi. Boshqacha qilib aytganda, inson ko'nikmalarni egallashi va saqlab turishi, hatto

simulyatsiya qilingan xatti-harakatlarni mohirona qurish qobiliyatiga ega bo'lishi mumkin, ammo agar salbiy qabul qilinsa, o'rganish kamdan-kam hollarda ochiq bajarishga aylantirilishi mumkin. O'zini "oshxona malikasi" deb bilgan ayol, kechqurun u ovqat pishirayotganda u bilan gaplashsa ham, erining ovqat pishirishiga ruxsat bermasligi mumkin. U kasal bo'lgunga qadar u o'zining oshpazlik mahoratiga to'liq ishonadi, keyin bo'sh qoringa va shivirlab bolalar ta'sirida u pishirishni taqlid qiladi. Uning diqqat-e'tibori va saqlanish harakati, kelajakda u yerfistigi yoki nordon karam qayerda saqlanganligini eslab qolishi kerak bo'lganida namoyon bo'ladi.

Umuman olganda, mustahkamlash mavjud bo'lganda, kuzatuv orqali modellashtirish yoki o'rganish tezda harakatga aylanadi. Ijobiy mustahkamlash nafaqat ochiq ifoda etish yoki talab qilinadigan xulq-atvorning haqiqiy qurilishi ehtimolini oshiradi, balki e'tibor va saqlash jarayonlariga ta'sir qiladi. Kundalik hayotda biz kamdan-kam hollarda biron bir narsaga yoki kimgadir e'tibor beramiz, agar buni amalga oshirishga rag'bat bo'lmasa va siz ozgina e'tibor bersangiz, aslida hech narsa saqlay olmaydi! Ko'pincha do'stimiz bilan biron bir joyga sayohat qilishimiz mumkin, lekin bizga o'zimizga mashina haydashni taklif qilishganda xijolat tortamiz va hatto xijolat tortamiz. Biz ilgari yurgan yo'limizga e'tibor bermadik, chunki biz bunga ehtiyoj sezmadik - biz haydab yurmasdik. Agar kerakli joyga etib borish uchun faqat o'zimizga ishonish kerak bo'lsa, biz yo'lni eslaymiz.

Kishining kuzatish, qo'llab-quvvatlash va simulyatsiya qilingan xatti-harakatlarga bo'lgan xohishini kuchaytirishning bir usuli bor - bashorat yoki jazoni bashorat qilish orqali. Ijobiy rag'batlantirish uchun sabab bo'lgan yoki ba'zi salbiy vaziyatlarning oldini oladigan xatti-harakatlarni kuzatish diqqatni saqlash, saqlash va keyingi harakatlar uchun (xuddi shunday vaziyatda) kuchli xatti-harakat bo'lishi mumkin. Bunday holda, mustahkamlash bilvosita amalga oshiriladi va odam shunga o'xshash xatti-harakatlar shunga o'xshash oqibatlariga olib kelishini taxmin qilishi mumkin. Bola o'z ixtiyori bilan verandani supurishi, xonasini bo'shatishi yoki stolni qo'yishi mumkin, tabassum yoki so'z bilan tasdiqlashni kutadi. Ushbu misoldan ko'rinib turibdiki, bolada bilvosita qo'llab-quvvatlashni kutish uni xatti-harakatlarga yordam berishga undadi.

Xulosa o'rnida shuni ta'kitlash lozimki har qanday insonga yaxshi sharoit va imkoniyatlar berilsa u biz o'ylagandaada yaxshiroq natijalarni olib kelishlari mumkun. Shu bilan birga uni to'g'ri yo'naltiradigan ustoz yoki unga u ishongan tajribali shaxning yordami, ko'magi muhim ahamiyat kasb etadi.

References:

1. Z.T.Nishanova, N.G.Kamilova,D.U.Abdullayeva, M.X.Xolnazarova – Rivojlanish Psixologiyasi._Pedagogik Psixologiya-Toshkent – 2018.
2. Andijon davlat universiteti-b.n.shamsiddinov m.quvataliyev - shaxs psixologiyasi (o'quv qo'llanma) Bakalavriat yo'nalishi: 5212200- amaliy psixologiya talabalari uchun o'quv qo'llanma- Andijon -2021.
3. Madumarov, T., & Ogli, G. O. R. (2023). O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA KORRUPSIYAGA QARSHI KURASHISH (TA'LIM TIZIMI MISOLIDA). Ta'lim fidoyilari, 2(1), 194-197.
4. Ибрахимов, Б. (2023). ПОНЯТИЕ И ОСОБЕННОСТИ "ГЛУБОКИХ ФЕЙКОВ". Namangan davlat universiteti Ilmiy axborotnomasi, (6), 201-206.

5. Nasriddinovich, A. A. (2021). Civil society and the transformation of islamic values. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(3), 709-714.

INNOVATIVE
ACADEMY